

**YOSHLARDA SOG`LOM TURMUSH TARZINI
SHAKILLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI
QO`LLASH**

Kucharova Inobat Sharofovna, Toshkent amaliy fanlar universiteti,

“Psixologiya” kafedrası v.b. dotsenti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlarda sog`lom turmush tarzini shakillantirish borasida jismoniy tarbiya, sport, sog`lom turmush tarzi sohasidagi asosiy yo`nalishlarni takomillashtirish bo`yicha olib borilayotgan amaliy va nazariy ilmiy qarashlar, yondashuvlar usullarini shakllantirish haqida so`z boradi.

ANNOTATION

This article talks about the formation of practical and theoretical scientific views and methods of approaches for the improvement of the main directions in the field of physical education, sports, and healthy lifestyle in order to form a healthy lifestyle in young people.

Kirish. O`zbekiston Respublikasi mustaqillikka erisgandan so`ng erkin huquqiy jamiyat barpo etish uchun aqliy, ma`naviy-axloqiy va jismoniy jihatdan yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash, mustaqil fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash zaruriyati zamon talabiga aylandi.

Yoshlarda sog`lom turmush tarzini shakillantirish borasida O`zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov sog`lom turmush tarzini jamiyat a`zolari ongida qaror toptirish kechiktirib bo`lmaydigan muammo ekanligini qayd etib, 2005-yilni "Sihat – salomatlik yili" deb e`lon qilinishi munosabati bilan Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 25- yanvardagi "Sihat – salomatlik yili" Davlat dasturi to`g`risidagi qarori qabul qilindi.

Jamiyatda sog`lom turmush tarzini shakllantirish, aholi salomatligini mustahkamlsh, jismonan sog`lom, ma`nan boy yosh avlodni tarbiyalash, aholini jismoniy tarbiya va sport bilan keng jalb etishni ta`minlashga yo`naltirishda O`zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Ta`lim

to'g'risida"gi qonuni, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Sog'lom avlod" Davlat dasturlari qabul qilindi. tomonidan bir qancha qarorlar va farmonlar ishlab chiqildi.

Har bir davlatning taraqqiyoti, mustahkamligi ko'p jihatdan yosh avlodning ham jismonan, ham ma'nan sog'lomligiga bog'liq, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish ularni salomatligini asrab avaylash, mustahkamlash maqsadida ommaviy sport turlariga jalb etish va aholi salomatligini mustahkamlash borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Sog'lom turmush tarzi va tibbiy madaniyat va sport uyg'unligi borasida yosh avlodga tushnchalar berib, ongiga singdirish bugungi kunning dolzarb fazifalaridandir.

2018 yil 28 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasida "...jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalshtirish dolzarb vazifadir. Sportni jadal rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishgan sportchilarni rag'batlantirish va qo'llab quvvatlashga bundan buyon ham katta ahamiyat beramiz" – deb ta'kidladilar. Mustaqil O'zbekistonning ma'naviy sog'lom avlodlarini, bo'lajak vatanparvarlarni tarbiyalash vazifasi o'qituvchilar, mutaxassislar zimmasiga tushadi.

Yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakillantirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Xalq ta'limi vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport vazirligining takliflariga asosan 2021-yilda umumta'lim maktablariga 50 ta sport zali qurilishi uchun 100 milliard so'm, sport ta'lim

muassasalariga 48 ta sport inshooti qurilishi uchun 400 milliard so‘m ajratilishiga ko‘rsatma berdi.

Xalq ta‘limi vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi 2021-yil 10-aprelga qadar 2022-2023-yillarga mo‘ljallangan umumta‘lim maktablarini sport zallari bilan to‘liq ta‘minlash, har bir tuman(shahar)da moddiy-texnika bazasiga ega bo‘lgan bolalar va o‘smirlar sport maktablarini hamda boshqa jismoniy tarbiya va sport muassasalarining sport inshootlarini qurish va jihozlash dasturini ishlab chiqishni va ish vaqtidan so‘ng tanlangan kunlarda (haftada kamida bir marta) rahbar va barcha xodimlarning jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari (yugurish, stritbol, futbol, badminton, voleybol, basketbol, stol tennisi, suzish va boshqalar) bilan shug‘ullanishi ta‘minlash uchun ko‘rsatmalar berdilar. Xodimlar va ularning oila a‘zolari o‘rtasida yugurish, stritbol, futbol, badminton, voleybol, basketbol, stol tennisi, suzish va boshqa sport turlari bo‘yicha ommaviy sport musobaqalari tashkil etilishi nazarda tutildi.

Sog‘liqni saqlash vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi bilan birgalikda 2021-yil 1-iyuldan boshlab: vazirlik, idora, korxonalar, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlarida faoliyat olib borayotgan rahbar va xodimlarning antropometrik ko‘rsatkichlarini (semizlik darajasini, vazn indeksini), boshqa o‘tkir kasalliklarni keskin kamaytirish, salomatlikni mustahkamlash baholash mezonlarini ishlab chiqib, reyting asosida tahlil qilish hamda natijalarni onlayn kuzatib borish tizimi tashkil etildi.

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida, o‘rta ummuta‘lim maktablarida, xususan boshlang‘ich sinflarda sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish uchun xalq ta‘limi tizimiga qarashli barcha muassasalarda shifokorlar, hamshiralar xizmat ko‘rsatishi va kasal o‘quvchilarni o‘z vaqtida aniqlash, ularni sog‘lomlashtirish, turli kasalliklarni oldini olish ishlari keng yo‘lga qo‘yilgan. Bugungi kunda 1-4 sinflar uchun Salomatlik, Tabiatshunoslik va Odobnoma darslari o‘tilmoqda. Ko‘pchilik o‘quv muassasalarida, ayniqsa fanlarni chuqurlashtirib o‘qitilayotgan maktablar uchun doimiy psixoemotsional diqqatlilik, uyquning kamayishi, uzoq muddat o‘tirish, harakat va toza havoda bo‘lish vaqtining kamayishi holatlari

xosdir. O'quv jarayoni salbiy omillarning ta'siri o'sayotgan organizmni asab, immun va boshqa tizimlarning moslashuv rezervlarining yomonlashuviga, funksional o'zgarishlar va surunkali o'choqlarning shakllanishiga olib keladi. O'qitish omillarining bolalar sog'ligiga salbiy ta'siri o'quvchilarga tibbiy xizmat ko'rsatishni takomillashtirishni talab qiladi.

Bolalarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazishning maqsadi tayanch – harakatda nuqsoni bor bolalar va o'smirlarning sog'ligidagi nuqsonlarning ilk asoratlarini aniqlash, gavdani tutish organism holatining integral tavsifidir va nasldan – naslga o'tuvchi hamda ijtimoiy gigiyenik omillarning kompleks ta'siri natijalarini yoritishdir. O'rganilayotgan salbiy ta'sirlardan gavdani to'g'ri shakllanishiga maktab mebelining mos kelmasligi, darsliklar bilan to'la papkani o'ta og'irligi, jismoniy kam harakat va ko'p o'tirishdir.

Rus olimasi Kuindji N.N darslarda jismoniy tarbiya daqiqalarini albatta o'tkazish zarurligini uqtiradi, bunda o'quvchilarning markaziy nerv tizimin hamda partada uzoq o'tirishi sababli statik taranglashgan skelet mushaklar dam olishi va miyada qon aylanishini yaxshilashga mo'ljallangan mashqlarni bajarish lozimligi ta'minlanadi. Bu avvalo kun tartibi, ularda harakat faolligi, teri va tanani parvarish qilish, me'yorida dam olib uxlash, vaqtida to'g'ri ovqatlanish, zarali odatlardan o'zini tiyish, o'rganilgan bo'lsa voz kechish, kiyim – kechaklarini toza tutish, zaruriy talab va shartlarga rioy qilishdan iborat. Maktab o'quvchisining kun tartibida uyqu, ovqatlanish, maktabda o'qish, uyda dars tayyorlash, toza havoda sayr qilish, uy ishi, yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanish, sinfdan va maktabdan tashqari o'ykazilgan har xil tadbirlarda qatnashish, shaxsiy gigiyena qoidalarini bajarish. Kun tartibiga ertalabki badantarbiya, ko'ngil ochuvchi sport o'yinlari kabi mashg'ulotlarning faol turlari rejalashtirilgan bo'lishi shart.

Oxirgi yillarda ekologiyaaning keskin o'zgarishi, inson salomatligiga ta'sir etuvchi turli oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy va kundalik xo'jalik vositalarining keng miqiyosda ishlab chiqarilishi, hamda virusli kasalliklarning avj olishi turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ibn Sino turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqish va tarqalishida ifloslangan suv va havoning ro'li katta

ekanligini uqtirib, kasalliklarni oldini olishda shaxsiy va umumiy gigiyena qoidalariga amal qilish zarurligi haqidagi fikrlarni bundan 1000 yil ilgari aytgan edi.

Yoshlarda sog`lom turmush tarzini shakillantirishda jismoniy tarbiya, tibbiyot, psixologiya va boshqa sohalaridagi ilm-fanning turli sohalaridan amaliy bilimlar tizimi muhim ahamiyatga ega.

Sog`lom turmush tarzini shakillantirishda innovatsion texnologiyalarni qo`llash juda muhimdir. Bu texnologiyalar, salomatlik sohasida yangiliklarni o`rganish, davolash va davolanishning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Bunday innovatsion texnologiyalar misol uchun, telemeditsina, tibbiy ma`lumotlar bazasi, xususiy turmush tarzi dasturlari kabi turlari mavjud.

Sog`lom turmush tarzini shakillantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha yollari mavjud:

1. Telemeditsina: Bu texnologiya orqali, tibbiy xizmatlarni internet orqali taqdim etish mumkin. Bu, tibbiy xizmatlarga kirishni osonlashtiradi va kasb-hunarli tibbiy xodimlar va kasb-hunarli tibbiyot mutaxassislarining masofaviy konsultatsiyalari uchun qulaylik yaratadi.

2. Mobil ilovalar: Sog`lom turmush tarzini shakillantirishda mobil ilovalar juda muhim ahamiyatga ega. Bu ilovalar orqali, odamlar o`zining salomatligi haqida ma`lumot olish, tibbiy xizmatlarga murojaat qilish, davolash rejalarini boshqarish va boshqa bir nechta turli vazifalarni bajarishlari mumkin.

3. Internet-of-Things (IoT): IoT, eng so`nggi innovatsion texnologiyalardan biri hisoblanadi. Bu texnologiya orqali, qurilmalar va asboblarni internet orqali bir-biriga bog`liqlik yaratadi va bu, salomatlik sohasida muhim ahamiyatga ega. IoT, odamlarga o`zining salomatligi haqida ma`lumotlarni olish, tibbiy xizmatlarga murojaat qilish va salomatlik sohasida boshqa bir nechta turli vazifalarni bajarishga yordam beradi.

4. Smart tarkibli mahsulotlar ishlab chiqarish: Tarkibida xomalak, shakar, va vitaminlar mavjud bo`lgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun innovatsion texnologiyalar, masalan, nano texnologiyalar, qo`llanishi mumkin.

5. IoT (Internet of Things) texnologiyalari: Ushbu texnologiyalar yordamida, turmush tarzining har bir bosqichida mahsulotlar va uskunalar ustidan nazorat qilish mumkin. Bu, ziddiyatlar va zararlilar o'zgarishlarini kuzatish, turmush tarzining tarkibini o'zgartirish, va yaxshi ovqatlanishning o'zlashtirilishi uchun kerakli qadamlarni o'tkazishga imkon beradi.

6. Tarkibiy o'zgarishlarni kuzatish uchun innovatsion texnologiyalar: Kimyoviy tahlil, spektroskopiya, va o'zgarishli kuzatish usullari, turmush tarzining tarkibini o'rganishga yordam beradi. Bu, mahsulotlarning tarkibini va xususiyatlarini aniqlash uchun kerakli bo'lgan vaqt va xarajatlarni kamaytiradi.

7. Robotlar va avtomatlashtirilgan ishlar: Bu, qurilish tizimlarini avtomatlashtirish, mahsulotlarni ishlab chiqarish va chaqirishni avtomatlashtirish yordamida, turmush tarzining sifatini oshirish uchun kerakli xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

8. 3D print qilish: Uskunalar, qushlar, va boshqa mahsulotlarni 3D printor yordamida ishlab chiqarish, turmush tarzining tarkibini o'zgartirish va yaxshi ovqatlanishning o'zlashtirilishi uchun maxsus mahsulotlarni ishlab chiqarishni osonlashtiradi.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish sog'lom turmush tarzini shakllantirishga sezilarli yordam beradi. Quyida ulardan ba'zilari keltirilgan:

1. Kiyiladigan buyumlar: Aqlli soatlar, bilaguzuklar va boshqa gadjetlar kabi zamonaviy taqiladigan qurilmalar jismoniy faollik, uyqu sifati, yurak urishi, kaloriyalar va boshqalarni kuzatishga yordam beradi. Bu odamlarga o'z faoliyatini nazorat qilish, maqsadlar qo'yish va natijalarini kuzatish imkonini beradi. 2. Mobil ilovalar: Odamlarga sog'lom turmush tarzini olib borishga yordam beruvchi ko'plab mobil ilovalar mavjud. Ular sog'lom oziq-ovqat retseptlari, mashqlar va mashqlar, dori eslatmalari va boshqalarni taqdim etishlari mumkin.

3. Sun'iy intellekt: Ushbu texnologiya tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va aniq tashxis qo'yish uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, u muayyan ehtiyojlar va maqsadlarga asoslangan shaxsiylashtirilgan ta'lim va ovqatlanish dasturlarini yaratishda yordam berishi mumkin.

4. Virtual haqiqat: Bu texnologiyadan odamlarga jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilashga yordam beruvchi mashg'ulotlar va meditatsiya simulyatsiyalarini yaratish uchun foydalanish mumkin.

5. Sensorlar va IoT texnologiyalari: Sensorlar va IoT texnologiyalari sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi muhitni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Misol uchun, aqlli uy havo harorati, yorug'lik va inson salomatligiga ta'sir qiladigan boshqa parametrlarni avtomatik ravishda sozlashi mumkin.

6. Biotexnologiya: Biotexnologiya yordamida turli kasalliklarni davolashda va umumiy salomatlikni yaxshilashda yordam beradigan yangi dori vositalari va davolash usullari yaratilishi mumkin. Umuman olganda, innovatsion texnologiyalardan foydalanish odamlarga o'z sog'lig'ini yaxshiroq nazorat qilish, uni yaxshilash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yordam beradi.

Boshqalarga nisbatan katta ahamiyatga ega bo'lgan innovatsion texnologiyalar orasida quyidagi ko'rsatkichlar mavjud:

1. Narsalar interneti (IoT) - turli qurilmalar va vositalarni Internetga ulaydigan innovatsion texnologiya. IoT yordamida mahsulotlar va qurilmalar bir-biri bilan muloqot qiladi va eng so'nggi ma'lumotlar asosida ishlaydi. Bu iste'molchilarga sotib olish va ulardan foydalanishni osonlashtiradigan mahsulotlar va qurilmalarni taqdim etish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.

2. Katta ma'lumotlar - bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan texnologiya. Bu sog'lom turmush tarzini tahlil qilish va uni yanada to'liq nazorat qilish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi.

3. Elektron sog'liqni saqlash - bu elektron sog'liqni saqlash xizmatlarini taqdim etish uchun ishlatiladigan innovatsion texnologiya. Bu bemorlarning shaxsiy ma'lumotlarini saqlash, shifokorlar bilan onlayn muloqot qilish va davolash jarayonini takomillashtirish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi.

4. Wearable Technology - kiyim-kechak, poyabzal va aksessuarlarda qo'llaniladigan texnologiya. Ular salomatlikni kuzatish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi.

5. Telemeditsina innovatsion texnologiya bo'lib, bemorlarni shifokorlar bilan telekommunikatsiya va teleklinikalar orqali bog'lashda qo'llaniladi. Bu sog'liq muammolari va boshqa muammolarni hal qilish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar kasalliklarning oldini olish, salomatlikni saqlash va to'g'ri ovqatlanishni ta'minlashga yordam beradi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, salomatlik sohasida yangiliklarni o'rganish, davolash va davolanishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar, odamlarga o'zining salomatligi haqida ma'lumotlarni olish, tibbiy xizmatlarga murojaat qilish va salomatlik sohasida boshqa bir nechta turli vazifalarni bajarishga imkoniyat yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, buyuk kelajagimiz vorislari bo'lgan yosh avlodni har tamonlama kamolatga yetishida jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishning ahamiyati kattadir. Maktab o'qituvchi xodimlari o'quvchilarga nosog'lom turmush tarzining kasalliklarga, azob – uqubatlarga yetaklashini, sog'lom turmush tarzi esa salomatlikka, baxtli umrga yetaklashini targ'ibot qilishlari lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bagdanov G. Школьникам здоровый образ жизни. М.1989-г.189 л.
2. Solixo'jayev S. "Bolalarda shaxsiy gigiyena ko'nikmalarining shakllanishi". T. "Ibn Sino". 1993-y. 76-b.
3. I.A.Karimov " Barkkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori". Toshkent "Sharq" nashriyoti 1998-yil. 27-bet.
4. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" Tuzuvchilar Karimov I, Xikmatullayev X. T.1993-y. 304-b.
5. Zuparova X. "Boshlang'ich sinflarda salomatlik soatlarini olib borish". Bosh.t.jur. T.2005-y. № 5 7-b.
6. Zuparova X. "Boshlang'ich sinflarda salomatlik soatlarini olib borish". Bosh.t.jur. T.2005-y. № 5 7-b.

7. Собирова Л.Б. Эффективность использования специальных упражнений для предупреждения сколиоза у учеников начальных классов // Современное образование (Узбекистан). 2019. №10 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-spetsialnyh-uprazhneniy-dlya-preduprezhdeniya-skolioza-u-uchenikov-nachalnyh-klassov> (дата обращения: 24.12.2021).

